

WINDOWS I LINUX OPERATIVNI SISTEMI: POUZDANOST ZAŠTITE KORISNIČKIH PODATAKA, KONTROLA AŽURIRANJA I RIZICI OD MALICIOZNOSTI U LOKALNOJ RAČUNARSKOJ MREŽI

WINDOWS AND LINUX OPERATING SYSTEMS: RELIABILITY OF USER DATA PROTECTION, UPDATE CONTROL, AND RISKS OF MALICIOUS ACTIVITY IN A LOCAL COMPUTER NETWORK

SANJA KLAJIĆ¹, BRANKO VUJATOVIĆ², DARKO GRUBAČ³, NENAD STOJANOVIĆ⁴

¹ Centar za primenjenu matematiku i elektroniku, Beograd, sanja.klajic@vs.rs, 0009-0003-6134-6064

² Centar za primenjenu matematiku i elektroniku, Beograd, branko.vujatovic@vs.rs, 0009-0008-9580-340X

³ Centar za primenjenu matematiku i elektroniku, Beograd, darko.grubac@vs.rs, 0009-0007-5553-2791

⁴ Centar za primenjenu matematiku i elektroniku, Beograd, nenad.m.stojanovic@vs.rs, 0000-0001-9328-5348

Sažetak: U radu je predstavljena uporedna analiza operativnih sistema Windows i Linux sa aspekta bezbednosti, u cilju razmatranja njihovih prednosti i nedostataka sa stanovišta primene u lokalnoj računarskoj mreži. Razmatrani su pouzdanost zaštite korisničkih podataka, kontrola ažuriranja i rizici od zlonamernih i ransomware virusa. Analiza obuhvata osnovne razlike u strukturi ova dva sistema, kontrolu pristupa i korisnička prava, ažuriranje i odgovor na kvarove, stabilnost i bezbednost. Prikazan je pregled značajnih sajber napada i njihovih efekata na dva razmatrana operativna sistema. Ustanovljene su razlike u broju napada, kontroli pristupa i mehanizmima odgovora na pretnje. Na ovaj način mogu se odrediti smernice za izbor operativnog sistema u skladu sa specifičnim potrebama i bezbednosnim zahtevima lokalne računarske mreže.

Ključne reči: Operativni sistem, Windows, Linux, lokalna računarska mreža, bezbednost, računarska infrastruktura.

Abstract: The paper presents a comparative analysis of the Windows and Linux operating systems from the aspect of security, with the aim of considering their advantages and disadvantages from the standpoint of application in a local computer network. The reliability of user data protection, update control, and risks from malicious and ransomware viruses are considered. The analysis includes the basic differences in the structure of these two systems, access control and user rights, updating and response to failures, stability, and security. An overview of significant cyberattacks and their effects on the two considered operating systems is presented. Differences in the number of attacks, access control, and mechanisms of response to threats have been established. In this way, guidelines can be determined for the choice of operating system in accordance with the specific needs and security requirements of the local computer network.

Keywords: Operating system, Windows, Linux, local computer network, security, computer infrastructure.

1. UVOD

Operativni sistemi (OS), kao što su *Windows*, *Linux* i *Mac*, su osnovni tipovi softvera koji omogućavaju komunikaciju između korisnika i računara. *Windows*, *Linux* i *Mac* razlikuju se u nizu karakteristika, kao što su na primer bezbednosni aspekti prva dva sistema (Đorđević, Pleskonjić, Maček, 2004). Bezbednost, ključna u digitalnom svetu, ogleda se u zaštiti ličnih podataka od krađe i zloupotrebe, sprečavanju finansijske štete, održavanju poverenja između korisnika i klijenata, neprekidnosti u radu, zaštiti nacionalne bezbednosti, itd.

Da bi jedna organizacija uspešno funkcionisala, neophodno je da računarska mreža koju koristi bude pouzdana. U ovom radu je sprovedeno istraživanje s ciljem preporuke izbora OS koji omogućava bolju

zaštitu podataka od malvera (engl. *Malware*), virusa i neovlašćenog pristupa, kao i veću pouzdanost i stabilnost u radu lokalne računarske mreže. (Đorđević, Pleskonjić, Maček, 2005).

Rad je organizovan na sledeći način. U drugom poglavlju razmatran je pristup izvornom kodu i ključnim razlikama u arhitekturi ova dva OS. Pored toga, u okviru poglavlja analizirana je kontrola pristupa, kao i sistemi ažuriranja. Treće poglavlje opisuje prednosti i nedostatke *Windows* i *Linux* distribucija, dok su četvrtom poglavlju prikazani podaci o napadima na date elemente. Peto poglavlje je zaključak rada.

2. STRUKTURA LINUX I WINDOWS OPERATIVNOG SISTEMA

Jedna od osnovnih razlika između *Linux* i *Windows* operativnog sistema je u pristupu izvornom kodu. *Windows* je komercijalni operativni sistem zatvorenog koda, gde kontrolu nad njim ima kompanija *Microsoft*. Zahteva plaćenu licencu za korišćenje. On nudi manje opcija prilagođavanja i smanjena je mogućnost nezavisne provere bezbednosti. Za razliku od OS *Windows*, *Linux* je besplatan *open-source* operativni sistem, tj. njegov izvorni kod je dostupan javnosti. Iz tog razloga, korisnici mogu da ga modifikuju i prilagođavaju sopstvenim potrebama. Programeri širom sveta mogu da mu pristupe, analiziraju ga, usavršavaju i otkrivaju potencijalne ranjivosti. Dakle, *Linux* je fleksibilniji OS i lako se može modifikovati, dok *Windows* ima veću podršku kada je reč o širokom spektru aplikacija (*True-False Hosting*, 2025).

Arhitektura OS je način na koji su njegove komponente međusobno povezane i organizovane. Od odabira arhitekture zavise performanse, fleksibilnost i pouzdanost operativnog sistema. *Windows* koristi hibridnu arhitekturu koja spaja monolitno jezgro, koje je brzo i podržava drajvere, i mikrojezgro, koje je stabilno i sigurno za osnovne funkcije. Sve komponente su povezane i rade unutar jezgra, što može otežati održavanje i ispravljanje grešaka, jer problem u jednom delu može uticati na ceo sistem. Mikrojezgro pomaže da sistem bude sigurniji jer osnovne funkcije rade odvojeno, ali to može usporiti rad zbog komunikacije između delova. Zbog toga *Windows* hibridni sistem uspešno usklađuje brzinu i sigurnost, ali to dovodi do veće složenosti pri njegovom održavanju. *Linux* ima modularnu arhitekturu zasnovanu na monolitnom jezgru koje omogućava dinamičko učitavanje modula kernela. Dakle, jezgro, drajveri, korisnički alati i servisi su međusobno odvojeni, pa se mogu učitavati, zameniti ili ukloniti po potrebi. To omogućava bolju stabilnost, jednostavnije održavanje i veću bezbednost. Sistemi sa ovakvom arhitekturom su fleksibilniji za konfigurisanje, posebno kada je reč o serverima i mrežnom okruženju (Mustapić, 2024).

2.1. Kontrola pristupa

Kontrola pristupa predstavlja način na koji OS ograničavaju pristup resursima samo na ovlašćene korisnike ili programe, u cilju zaštite (Stallings, 2018).

Windows i *Linux* primenjuju osnovne modele kontrole pristupa, sa razlikama u implementaciji. *Windows* koristi detaljan *Access Control List (ACL)* model za preciznu kontrolu pristupa fajlovima i resursima, kombinujući *Discretionary Access Control (DAC)*, *Role-Based Access Control (RBAC)* i *Mandatory Integrity Control (MIC)* za veću sigurnost. *Linux* primarno koristi jednostavan *UNIX DAC* model sa tri nivoa dozvola, ali nudi i dodatne mehanizme kao što su *ACL* i sigurnosni moduli (*SELinux*, *AppArmor*) za strožu kontrolu pristupa.

Po Stallingsu, glavna razlika je u fleksibilnosti i načinu upravljanja: *Windows* koristi grafičke alate i *Active Directory*, dok *Linux* uglavnom zavisi od komandne linije. *Windows* sistem može biti složen za administraciju zbog velikog broja pravila, dok *Linux* zahteva dodatno znanje za korišćenje sigurnosnih modula. Dakle, preciznija i detaljnija kontrola pristupa karakteristična je za *Windows*, dok *Linux* nudi jednostavan osnovni model sa mogućnostima za dodatnu kontrolu, pa izbor zavisi od potreba korisnika i složenosti sistema

2.2. Ažuriranja

Windows ima centralizovani sistem ažuriranja, u okviru kod kompanija *Microsoft* redovno objavljuje bezbednosna ažuriranja, dok se u slučaju otkrivanja kritičnih ranjivosti mogu objaviti i vanredne nadogradnje. Zbog toga korisnici moraju da instaliraju nove verzije koje često nisu kompatibilne međusobno. Iako *Windows* automatski instalira većinu ažuriranja, za neka od njih je potrebno restartovati računar, što može uticati na privremeni prekid rada korisnika. Iako *Microsoft* ima veliki broj stručnjaka za bezbednost, zatvorenost koda onemogućava nezavisnim programerima pristup i eventualno otklanjanje ranjivosti. Bez adekvatnih mera zaštite, korisnici su podložni bezbednosnim pretnjama.

S obzirom na to da je *Linux* otvorenog koda i snažne zajednice programera, propusti koji se tiču bezbednosti se često otkrivaju i saniraju. Neke od distribucija imaju sopsvene bezbedonosne timove koji brzo izdaju ažuriranja. Korisnici često imaju veću kontrolu ažuriranja sistema. Kod operativnog sistema *Linux* mogu se selektivno ažurirati samo određene komponente, što povećava efikasnost. Dakle, to se može uraditi bez ponovnog pokretanja sistema (True-False Hosting, 2025).

3. WINDOWS I LINUX DISTRIBUCIJE

Windows operativni sistemi su tokom razvoja prošli kroz niz verzija. Jedna grana je od *Windows 1.0* do *Windows Milenium Edition* - koji su nastali i bili kao grafičko okruženje za MS-DOS. Druga grana počinje sa *Windows 3.1 NT* i završava se sa *Windows 11*, trenutno. Takođe bi trebalo pomenuti *Windows (NT) Server* jer je inicijalno *Windows 3.1 NT* nastao kao OS za servere i radne stanice, te je sada aktuelna verzija *Windows Server 2025*. U korporativnom okruženju, u okviru lokalne računarske mreže *Windows Server* je najčešći izbor.

Svaka od pomenutih verzija sa sobom nosi značajna unapređenja, ali i poteškoće sa kojima se korisnici i administratori moraju nositi. Tokom godina je došlo do poboljšanja korisničkog iskustva, povećanja stabilnosti i bolje podrške za hardver i softver. Ipak, verzije su podložne sigurnosnim propustima, što uzrokuje potrebu za redovnim dopunama i ažuriranjima. Ipak, *Windows OS* se kontinuirano razvija i prilagođava novim zahtevima korisnika i tehnološkim inovacijama. U tabeli 1 prikazane su prednosti i nedostaci nekoliko poslednjih verzija operativnog sistema *Windows* (Mustapić, 2024).

Linux distribucija je kompletan operativni sistem zasnovan na kernelu, zajedno sa softverom i sistemima za upravljanje paketima. Zvanično, naziv za koji se zalaže Free Software Foundation (FSF), koji stoji iza GNU projekta je *GNU/Linux* distribucija. Kod nekih distribucija postoji kao zaseban proizvod serverska instalacija, dok kod drugih je moguće izabrati, tokom instalacije, skup paketa koji se odnose na serversku ili desktop varijantu. Kako je *Linux* samo jezgro OS, koje je *Google* izabrao kao zvanično jezgro za *Android OS*, izdvaja se i *Android (ChromeOS)/Linux* distribucija.

Svaka distribucija ima posebne pakete i sisteme za instalaciju i ažuriranje programa, namenjena različitim korisnicima kao što su početnici, programeri ili administratori. Distribuciju treba birati u zavisnosti od potrebe. *Fedora* je prilagođena programerima i onima koji žele da testiraju inovacije. *Red Hat Enterprise* se koristi u poslovnim okruženjima i pruža visok nivo sigurnosti i podrške. *Debian* je jedna od najstarijih i najpoznatijih distribucija *Linux OS* i na njemu su zasnovane mnoge druge distribucije. Poznat je po svojoj pouzdanosti i stabilnosti što ga čini pravim izborom za administratore, napredne korisnike i organizacije. U lokalnim računarskim mrežama, koje zahtevaju visoku bezbednost i stabilnost, *Debian* je pogodna distribucija. U tabeli 2 prikazane su prednosti i nedostatke nekoliko popularnih verzija *Linux OS* (Mustapić, 2024).

Tabela 1: Prednosti i nedostaci verzija operativnog sistema *Windows*

Verzije <i>Windows</i>	Godina	Prednost	Nedostatak
<i>Windows 7</i>	2009	Kombinacija dobrog izgleda i performansi	Zastarelost u bezbednosnom smislu
<i>Windows 8</i>	2012	Bolja sigurnost, brže pokretanje sistema, optimizacija za nove uređaje	Neuobičajen korisnički interfejs
<i>Windows 8.1</i>	2013	Poboljšano korisničko iskustvo	Nije u dovoljnoj meri prihvaćeno od strane korisnika
<i>Windows 10</i>	2015	Široka primenljivost i integracija	Ažuriranja i privatnost
<i>Windows 11</i>	2021	Moderan dizajn, bolje korisničko iskustvo	Zahteva noviji hardver

Tabela 2: Distribucije *Linux* operativnog sistema

Popularne distribucije <i>Linux</i> operativnog sistema	Godina	Prednost	Nedostatak
<i>Debian</i>	1993	Pouzdanost i stabilnost	Sporiji tempo izdavanja i manja podrška za najnoviji hardver i softver
<i>Red Hat Enterprise</i>	2000	Pouzdanost i podrška, izuzetan za poslovne aplikacije	Visoka komercijalna cena
<i>Fedora</i>	2003	Inovativnost i fokusiranje na najnovije tehnologije	Brži tempo izdavanja i manja stabilnost
<i>CentOS</i>	2004	Stabilnost i pouzdanost,	Sporiji tempo izdavanja novih verzija i

		dugotrajna podrška	manje ažuriranja softvera
<i>Ubuntu</i>	2004	Jednostavnost upotrebe i podrška zajednice	Ograničena prilagodljivost za neke napredne korisnike

4. NAPADI NA WINDOWS I LINUX DISTRIBUCIJE

U skladu sa porastom *web* aplikacija i usluga, porastao je i broj napada na OS. Oni predstavljaju velike bezbednosne rizike za organizacije koje se oslanjaju na digitalnu infrastrukturu. Ugrožene su kako aplikacije, jer ranjivosti na tom nivou mogu dovesti u opasnost poverljive podatke, tako i mreže, gde pretnje mogu dovesti do preopterećenja sistema i onemogućavanja pristupa legitimnim korisnicima.

Malver, odnosno zlonamerni softver, uključuje različite programe koji imaju za cilj izazivanje štete, krađu podataka ili narušavanje integriteta sistema. U malvere spadaju crvi, trojanci i špijunski softver. Ransomver (engl. *ransomware*) je posebno štetna vrsta zlonamernog softvera koji funkcioniše tako što šifrjuje podatke korisnika i zahteva otkupninu za dešifrovanje. Ova pretnja je postala jedna od najznačajnijih pretnji u oblasti sajber bezbednosti u poslednje vreme (Yaddala, 2024).

Prikupljanjem dostupnih podataka o napadima na *Windows* i *Linux* distribucije analizirani su značajniji napadi. U tabeli 3 su navedeni karakteristični napadi na *Windows* distribuciju prema godini dešavanja i posledicama.

Pregled napada prema godini i posledicama na *Linux* distribucije dat je u tabeli 4.

Analiza prikupljenih podataka o napadima ukazuje na to da je *Windows* češća meta napada. Najčešće su napadnuti *Word*, *Excel* i *PowerPoint* dokumenti (korisnici aktiviraju malver prilikom otvaranja), zatim *e-mail* poslovne komunikacije, daljinski pristup (posebno su ranjivi sistemi sa slabim lozinkama i otvorenim portovima) itd. Najčešći napadi kod OS *Linux* se ogledaju u ranjivosti servisa koji su izloženi mreži, loše konfiguracije sistema (*root* pristup bez lozinke), neažuriranju softvera i otvorenih portova koji nisu zaštićeni.

Tabela 3: Napadi na *Windows* distribuciju

Tip i naziv napada	Godina	Posledica
<i>Ransomware WannaCry</i> (Europol, n.d.)	2017	Šifrovanje podataka (za otključavanje podataka traži se otkup)
<i>Wiper NotPetya</i> (Cisco Talos Group, n.d.)	2017	Uništavanje podataka (gubitak podataka)
<i>Supply chain SolarWinds</i> (Nacionalni CERT Republike Srbije, 2020)	2020	Pristup državnim mrežama (Zlonamerni softver je ubačen u legitimno ažuriranje softvera. Hakeri su na taj način krali podatke o klijentima i špijunirali druge organizacije)
Trojanac <i>Emotet</i> (Europol & Eurojust, 2021)	2018-2021	Pristup mrežama, priprema za ransomware (slanje <i>e-mail</i> sa zaraženim <i>Word</i> i <i>Excel</i> priložima)
<i>Zero-day</i> (Abrams, 2021)	2021	Izvršavanje zlonamernog koda
<i>Office zero-day RCE Follina</i> (Abrams, 2022)	2022	Krađa podataka
<i>Supply chain/ Napadi na Exchange servere</i> (Microsoft, 2022)	2022+	Ugrožavanje <i>e-mail</i> naloga

Tabela 4: Napadi na *Linux* distribucije

Tip i naziv napada	Godina	Posledica
<i>Remote Code Execution Shellshock</i> (CVE-2014-6271) (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, n.d.)	2014 +	Omogućava napadaču da daljinski izdaje komande na server, masovni upadi na servere
<i>Dirty COW</i> (CVE-2016-5195) (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, n.d.)	2016	Preuzimanje <i>root</i> privilegija
<i>Thunderspy</i> (Ruytenberg, 2020)	2020	Preko otvorenih nezaštićenih portova omogućava fizički pristup bez lozinke
<i>XZ backdoor</i>	2024	Izmena sadržaja datoteka <i>.xz</i> radi diskretnog pristupa SSH

(CVE-2024-3094) (National Institute of Standards and Technology, n.d.)		autentikacije-Red Hat Enterprise Linux
--	--	--

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedene analize, koja uključuje razlike u strukturi OS *Windows* i *Linux*, obuhvata prednosti i nedostatke njihovih distribucija i posledice zabeleženih napada, a prema uslovima gde brzina procesa rada nije ključna za izbor OS, mogu se izvesti određeni zaključci.

Iz svega navedenog proizilazi da je *Linux* bolji izbor od *Windows* operativnog sistema kada je reč o stabilnosti i bezbednosti. Dalje, karakteristike ga čine dobrim izborom za programere, mrežne administratore, servere i organizacije sa visokim zahtevima za zaštitu podataka.

Kada je reč o prosečnim i poslovnim korisnicima, *Windows* je bolja opcija zbog svoje jednostavnosti, podrške za veliki broj aplikacija i široke kompatibilnosti hardvera i softvera. Takođe, na osnovu zabeleženih napada i ranjivosti može se reći da je *Windows* više pogođen zbog svoje kompleksnije arhitekture i oslonca na širok spektar eksternih aplikacija i servisa.

Na osnovu potrebe za sigurnošću i bezbednošću zaštite podataka u lokalnoj računarskoj mreži, kao dobar izbor nameće se instalacija *Linux* distribucije (korišćen je *Debian 12*) na serveru i radnim stanicama.

Kao smernica za budući rad, preporučuje se dalje istraživanje i primena *Linux* radnog okruženja, imajući u vidu pozitivna iskustva tokom dvogodišnjeg korišćenja bez zabeleženih problema, za razliku od *Windows* okruženja u kojem su registrovani incidenti sa gubitkom podataka i prekidima u radu hardvera.

U daljem radu planira se povezivanje dve *offline* lokalne mreže radi merenja protoka i stabilnosti rada na proširenom sistemu, kao i proces testiranja napada na računarsku infrastrukturu u različitim uslovima.

LITERATURA

- Abrams, L. (2021, 2. mart). *Microsoft fixes actively exploited Exchange zero-day bugs, patch now*. BleepingComputer. <https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-fixes-actively-exploited-exchange-zero-day-bugs-patch-now/> (pristupljeno: 26.06.2025.)
- Abrams, L. (2022, 27. jun). *Microsoft patches actively exploited 'Follina' Windows zero-day* [News article]. BleepingComputer. <https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-patches-actively-exploited-follina-windows-zero-day/> tech.co+6darkreading.com+6reddit.com+6
- Cisco Talos Group. (n.d.). *Worldwide ransomware variant* [Blog post]. Cisco Talos Blog. <https://blog.talosintelligence.com/worldwide-ransomware-variant> (pristupljeno: 26.06.2025.)
- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (n.d.). *Known Exploited Vulnerabilities Catalog*. CISA. https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?search_api_fulltext=linux&field_date_added_wrapper=all&field_cve=&sort_by=field_date_added&items_per_page=20&url=&page=1 (pristupljeno: 26.06.2025.)
- Đorđević, B., Pleskonjić, D., & Maček, N. (2005). *Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci*, Mikro knjiga
- Đorđević, B., Pleskonjić, D., & Maček, N. (2004). *Operativni sistemi: koncepti*. Viša elektrotehnička škola, Beograd.
- Europol & Eurojust. (2021, 27 January). *World's most dangerous malware EMOTET disrupted through global action* [Press release]. Europol. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/world%E2%80%99s-most-dangerous-malware-emetet-disrupted-through-global-action> (pristupljeno: 26.06.2025.)
- Europol. (n.d.). *WannaCry ransomware*. Europol. <https://www.europol.europa.eu/wannacry-ransomware> (pristupljeno: 26.06.2025.)
- Microsoft. (2022, September 30). *Analyzing attacks using the Exchange vulnerabilities CVE-2022-41040 and CVE-2022-41082*. Microsoft Security Blog. <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2022/09/30/analyzing-attacks-using-the-exchange-vulnerabilities-cve-2022-41040-and-cve-2022-41082/> (pristupljeno: 26.06.2025.)
- Mustapić, M. (2024). *Komparativna analiza Windows i Linux operacijskih sustava*, (Doctoral dissertation, Šibenik University of Applied Sciences).

- Nacionalni CERT Republike Srbije. (2020, 25. decembar). Napad na kompaniju SolarWinds. Nacionalni CERT Republike Srbije. <https://www.cert.rs/rs/obavestenje/591-Napad-na-kompaniju-SolarWinds.html> (pristupljeno: 26.06.2025.)
- National Institute of Standards and Technology. (n.d.). *CVE-2024-3094*. NVD – National Vulnerability Database. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-3094>
- Ruytenberg, B. (2020). *Thunderspy: When Lightning Strikes Thrice: Breaking Thunderbolt 3 Security* [Web page]. Thunderspy.io. <https://thunderspy.io/> (pristupljeno: 26.06.2025.)
- Stallings, W. (2018). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (9th ed., Global Edition). Pearson Education.
- True-False Hosting. (2025, mart). *10 osnovnih razlika između Windows-a i Linux-a*. True-False Hosting. <https://truefalsehosting.rs/blog/razlika-windows-i-linux>
- Yaddala, M. N. K., & Sunkara, Y. R. (2024). Comprehensive survey of web security threats in 2024. *Journal of Cybersecurity Research*, 15(2), 123–145.